

**ПОНЯТИЕ О МОТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
НА ПРИМЕРЕ ДЕМОНИЗМА**

**Ферганский государственный университет,
преподаватель кафедры методики преподавания русского языка
Маматисаков Хуршидбек Маъмиржанович**

Аннотация: Мотив – это устойчивый смысловой элемент текста, повторяющийся в ряде фольклорных и литературных произведений. В данной статье рассматриваются понятие о мотивной структуре литературоведении на примере демонизма.

Ключевые слова: демонизм, фольклор, смысловой элемент текста, мотив, литературоведение, «колдун», «обман», «невеста», «крестьянин».

Введение

Мотив может быть рассмотрен в контексте всего творчества одного или нескольких писателей, какого-либо литературного направления или литературы целой эпохи, а также отдельного произведения. В поэзии воплощается в ведущих темах, символах, сюжетных ситуациях, образах. Интересно, что при рассмотрении творчества отдельного писателя, сам термин «мотив» переходит из строго-поэтической области в область духовного состояния, психологии данного автора. Мотивами начинают называться характерные для писателя темы, эмоции, переживания, а также устойчивый лирический образ.

Теория мотива первой трети XX века выделяет четыре подхода в толковании феномена мотива. Первый – это семантический подход, выступающий за семантическую целостность мотива; автором этой гипотезы является А. Н. Веселовский, внёсший первый значительный

вклад в теорию мотива в «Исторической поэтике», где он подразумевает под мотивом базовую нарративную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. В современном русскоязычном литературоведении мотивный анализ является распространённым методом исследования художественных текстов, однако само понятие мотива по-прежнему имеет множество трактовок. В качестве признака мотива Веселовский выделяет образный одночленный схематизм. Второй подход – морфологический, предлагаемый В. Я. Проппом, подразумевает, что мотив не разлагается далее на какие-либо единицы, иными словами, что это – атомарный уровень мотивной структуры. [Пропп, 1998: 15]. В своих исследованиях Пропп обращается как раз к инвариантной модели мотива с точки зрения функционирования элементов мотива, а не с позиции семантического анализа. Так, например, мотив «змей похищает дочь царя» раскладывается логически на 4 элемента: «змей», «похищение», «дочь» и «царь» могут быть заменены любыми другими элементами, например, «колдун», «обман», «невеста», «крестьянин» соответственно. Инвариантная модель мотива у Проппа связана напрямую с функцией действующего лица: на материале сборника сказок А. Н. Афанасьева он выделяет 31 функцию (нарушение, запрет, разлука, etc.) и 7 типов персонажей (помощник, искомый персонаж, даритель, отправитель, вредитель и лже-герой) [Пропп, 1928: 21-22]. Третий подход, выдвинутый А. И. Белецким, называется дихотомическим; этот учёный связал два полярных начала в структуре мотива, поставив семантический инвариант мотива в соответствие с фабульным вариантом (см.: [Силантьев, 2004: 30]). Б. В. Томашевский и А. П. Скафтымов являются сторонниками четвёртого подхода, именуемого тематическим. Мотив у Б. В. Томашевского определяется через категорию темы: «Понятие темы есть понятие, суммирующее словесный материал

произведения. Как произведение может иметь свою тему, так и каждая его часть обладает своей темой. Путём подобного дробления произведения на тематические части мы, в итоге, доходим до самых мелких, неразлагаемых тематических единиц. Тема неразложимой части произведения и есть мотив. Фактически, каждое предложение обладает собственным мотивом»¹.

Демонизм – восходящее еще к библейской мифологии обозначение отношения к миру, главная цель которого – разрушение всех существующих в данный момент духовных и материальных ценностей, вплоть до обращения мира в пустоту, полного уничтожения. Демонизм основывается на абсолютной свободе воли его носителя, который воспринимает ее прежде всего как свободу от моральных обязательств перед людьми, и право на яростное проявление его собственных волеизъявлений. В противовес идеям добра и любви выдвигается идея тотального скептицизма. Носитель демонического руководствуется мыслью о необходимости разрушить и пересоздать мир, которая возникает из-за его личной обиды на мироустройство и обосновывается мыслью о том, что мир «не состоялся» и его переполняет бессмыслица.

Иными словами, это явление литературной сюжетики, построенное на перемещении традиционных отрицательных и положительных характеров и введении отрицательного персонажа в качестве героя. Однако для демонизма характерно не столько абсолютное приятие зла, сколько раскрытие положительных черт во внешне отрицательном образе. Носителю демонического свойственны неприятие мира и мирового порядка, пессимистическая переоценка этических и религиозных норм, одинокий бунт против существующих социальных отношений во имя неограниченной свободы личности, приводящий, несмотря на присущую

¹ Томашевский, 1996: 182 с

демоническому герою любовь к «страждущему человечеству», к тайным преступлениям. Необходимость сюжетного и композиционного выявления этих черт, в частности, противоречия между внешне отрицательным и внутренне положительным образом демонического героя, приводит к сюжетике романа ужасов, композиционной технике тайны, построенным на резких контрастах в характеристиках.

В основе демонического лежит ярко индивидуалистическое отталкивание от действительности, анархический бунт, характерный для психоидеологии общественных групп и классов, оказавшихся «под колесом истории». Действительно, демонизм как форма сюжетики особенно типичен для стилевого комплекса романтизма — таковы демонические герои Байрона («Каин», «Манфред», «Корсар» и т. д.), Лермонтова («Демон») и др. Перетолкование наблюдаемых социальных несправедливостей в «неискоренимую» несправедливость мирового порядка или полное устранение социального момента и перенесение бунта демонического героя исключительно в область религиозных и этических норм отличает этот характер от близкого к нему многими мотивами образа «благородного разбойника», выдвинутого в качестве выразителя революционных настроений буржуазной литературой XVIII века. С другой стороны, наличие в демоническом герое момента бунта позволяет — после канонизации этого образа в романтической поэтике — буржуазному романтизму вводить в него и элементы революционных настроений.²

Вышеперечисленные признаки свойственны демонизму в целом, но далее мы перечислим те, которые наиболее ярко отражаются в творчестве Лермонтова и на которые мы будем обращать особенное внимание при

² Васильев С.А. О незамеченном библейском источнике поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» // Филологические науки. 2005. - № 3. - С. 24 -32

рассмотрении его произведений в дальнейшем:

- 1) «Сомнение». Первый шаг к демонизму – сомнение в божественной правде, в справедливости мироустройства и незыблемых законов;
- 2) Неограниченное знание прошлого и будущего;
- 3) Стремление понять и постичь связь лично человеческой судьбы с законами мироздания и судьбами всего человеческого, роль частной судьбы в судьбе общей;
- 4) Бунт против бога и открытое отрицание;
- 5) Мотив исповеди и соблазнения: демон или же демонический герой находит внешне непорочную душу, которой исповедуется. В итоге исповедь оборачивается соблазнением, а внешне непорочная душа сама оказывается усомнившейся когда-то;

Заключение

Таким образом, мы можем увидеть, что демонизм как литературное явление характеризуется в большинстве случаев не столько как абсолютное зло, сколько как бунтующий персонаж, недовольный окружающим миром и стремящийся к его переустройству. Демонизм был особенно свойственен романтизму, к которому и относят многие произведения М.Ю. Лермонтова.

Библиографический список:

1. Аверинцев С.С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е.М. Мелетинского. - М., 1993. -С. 341 -345.
2. Аверинцев С.С., Вильскер Л.Х., Еланская А.И. Введение. (Литературы Византийского региона до конца XII века) // История всемирной литературы. В 9 томах / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.

Горького. М.: Наука, 1983. - Т. 2. - С. 337 - 368.

3. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей: В 2 т. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб: Республика, 1998. Т. 2. - 206 с.

4. Асмус В. Круг идей Лермонтова // Литературное наследство. - 1941.

5. Алпатов М, Анисимов Г. Живописное мастерство Врубеля. М.: Лира, 2000.-264 с.

6. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. В 2 т. М.: Искусство, 1967. - Т. 1. - 214 е.; Т.2. - 234 с.

